

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФАРФОРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Д.И.Алимджанова, М.К.Нигматжонов

Ташкентский химико-технологический институт

Искусственные железистые пигменты характеризуются широкой цветовой гаммой, высокой химической стойкостью и окрашивающей способностью. Различие оттенков зависит от формы и размеров частиц. По химическому составу красные пигменты представлены оксидом железа Fe_2O_3 в α -форме (гематит) и γ -форме (маггемит), последние имеют коричневый цвет. Создание железосодержащих керамических красок различных тонов основано на синтезе жаростойких пигментов на основе соединений, кристаллические решетки которых рассматриваются как акцепторы. Пигменты гранатового типа в этом плане отличаются высокими хромофорными качествами и широко применяются для декорирования керамических изделий, окрашивания масс и глазурей.

В производстве пигментов особую актуальность приобретают нетрадиционные сырьевые материалы -природное минеральное сырье и производственные отходы, использование которых для получения пигментов не только уменьшает затраты, но и позволит снизить температуру синтеза пигментов.

Цель данной работы -получение и изучение свойств керамических пигментов со структурой граната из железосодержащих отходов металлургических заводов. Техногенное сырье представляет собой порошок оранжево-красного цвета с преимущественным размером частиц до 100 мк. Отходы образуются при регенерации соляной кислоты,

и с Составы гранатовых керамических пигментов определяли исходя из стехиометрии основного минерала андродита, где окрашивающим компонентом служил производственный отход металлургического производства.

л Синтез керамических пигментов осуществляли при $1000^{\circ}C$ с выдержкой при максимальной температуре 2 часа по стандартной керамической технологии с последующим изучением полученных пигментов с помощью химического, рентгенофазового, ИК-спектроскопического методов анализа и определения цветовых характеристик .

м Полученные пигменты характеризовались насыщенным коричневым цветом с темнокрасным отливом, при этом спектральная кривая характеризовалась преимущественным отражением цвета в области длины волн, равной 400-700 нм. При добавлении в состав шихты Al_2O_3 цвет сгушался и становился ближе к коричнево-черному, на спектральных кривых максимальная степень отражения сдвигалась в область более высоких значений длины волн (690-780нм). В продуктах синтеза пигментов согласно рентгенофазовому анализу была обнаружена фаза андродита.

Полученные пигменты хорошо ложились на поверхность опытных фарфоровых образцов, обладали однородной палитрой цвета.

р Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что с использованием железосодержащих производственных отходов в качестве хромофорного сырьевого компонента можно получить керамические пигменты насыщенных красно- коричневых тонов со структурой граната для окрашивания глазурей в производстве фарфоровых изделий при одновременном решении актуальной проблемы утилизации производственных отходов, образующихся на металлургических заводах.

и
я

с
т
а
л
и
.

P
A
G
E